

УДК 621.396

DOI 10.5281/zenodo.15064161

Научная статья

ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ СИГНАЛА БЕСПРОВОДНОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА В УСЛОВИЯХ ПОМЕЩЕНИЙ

APPLICABILITY OF METHODS FOR CALCULATING THE SIGNAL STRENGTH OF A WIRELESS ACCESS POINT INDOORS

ТИХОМИРОВ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

TIKHOMIROV FEDOR SERGEEVICH,
MSTU named of Bauman.

В статье рассматривается проблема расчета мощности сигнала беспроводной точки доступа в условиях помещений. Изучаются методы оценки затухания сигнала, такие как формула Фрииса, метод Log Distance, модель ITU-R1238 и метод Монте-Карло. Анализируются такие аспекты, как влияние строительных материалов и расстояния на затухание сигнала. Проводится экспериментальное сравнение методов и обоснование их применимости для проектирования беспроводных сетей в помещениях. В результате определено, что для повышения точности расчетов в условиях помещений рекомендуется использовать метод Log Distance.

The article discusses the problem of calculating the signal strength of a wireless access point in indoor conditions. Methods for estimating signal attenuation are being studied, such as the Friis formula, the Long Distance method, the ITU-R 1238 model, and the Monte Carlo method. Aspects such as the influence of building materials and distance on signal attenuation are analyzed. An experimental comparison of the methods and justification of their applicability for the design of indoor wireless networks is carried out. As a result, it was determined that to improve the accuracy of calculations in indoor conditions, it is recommended to use the Log Distance method.

Ключевые слова: мощность сигнала, затухание сигнала, распространение сигнала, формула Фрииса, препятствия.

Key words: signal strength, signal attenuation, signal propagation, Friis formula, obstacles.

В условиях стремительного развития беспроводных технологий и увеличения числа устройств, подключенных к сетям Wi-Fi, обеспечение стабильной и качественной связи в помещениях становится важной задачей. Однако проектирование беспроводных сетей в помещениях сопряжено с рядом сложностей, связанных с особенностями распространения сигнала. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа точных методов расчета мощности сигнала, которые учитывают влияние различных факторов, таких как строительные материалы, расстояние и многолучевое распространение. Основной проблемой является сложность прогнозирования мощности сигнала в условиях помещений из-за множества взаимосвязанных параметров [4, с. 34]. Эти параметры можно разделить на две категории: характеристики передающего оборудования (например, коэффициент усиления антенны) [3, с. 2] и свойства окружающей среды (строительные материалы препятствий на пути, расстояние). Например, такие материалы, как гипсокартон, бетон и ме-

талл, по-разному ослабляют сигнал [7, с. 39], что приводит к неравномерному распределению мощности (табл. 1). Кроме того, на распространение сигнала влияет многолучевое распространение, вызванное отражением сигнала от стен, потолка и мебели.

Таблица 1. Затухание беспроводного сигнала через распространенные материалы помещений

Материал	Средние потери, дБ	Стандартное отклонение, дБ
Гипсокартон	2	4
Деревянная дверь	5	4
Бетонная стена	13	10
Металл	19	12

Таким образом, для обеспечения стабильной связи в помещениях необходимо учитывать комплекс факторов, включая частотные характеристики, параметры антенн и свойства строительных материалов. Это позволяет достичь оптимального баланса между скоростью, стабильностью и зоной покрытия беспроводной сети.

Рассмотрим имеющиеся методы для расчета мощности беспроводного сигнала. Метод расчета дальности беспроводного канала связи основан на формуле, учитывающей потери в свободном пространстве (FSL) и маржу безопасности системы (SOM) [5, с. 53]:

$$D = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - F\right)},$$

где D – дальность, F – частота сигнала, FSL – потери в свободном пространстве. Этот метод применим в условиях открытого пространства, где отсутствуют препятствия на пути сигнала. Однако для помещений, где сигнал сталкивается с множеством преград, данный метод не подходит, так как не учитывает влияние стен, мебели и других объектов. Данная формула применяется при настройке Wi-Fi мостов, то есть при передаче сфокусированного беспроводного сигнала на большие расстояния в условиях отсутствия препятствий на пути сигнала, и не подходит для оценки сигнала беспроводной точки доступа в условиях помещений.

Формула Фрииса используется для расчета потерь мощности сигнала в идеальных условиях, где сигнал распространяется без препятствий [1, с. 2]:

$$L_{FS} = 10 \lg \left(\frac{G_{\text{прд}} \cdot G_{\text{прм}} \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2} \right) = 20 \lg(d) + 20 \lg(f) + 20 \lg\left(\frac{4\pi}{c}\right),$$

где $G_{\text{прд}}$ и $G_{\text{прм}}$ – коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника, λ – длина волны, d – расстояние между передатчиком и приемником, f – частота сигнала, c – скорость света. В условиях помещений, где сигнал отражается от стен и других объектов, формула Фрииса не может точно предсказать мощность сигнала, так как не учитывает затухание из-за препятствий, соответственно не подходит для текущей задачи.

Метод Log Distance является модификацией формулы Фрииса и учитывает затухание сигнала при прохождении через препятствия [9, с. 38]:

$$L(d) = P_{Tx} - P_{Rx} = L_{FS} + \sum 10n \lg\left(\frac{d}{d_0}\right),$$

где P_{Tx} и P_{Rx} – передаваемая и принимаемая мощность, L_{FS} – потери в свободном пространстве, n – показатель потерь, зависящий от материала препятствий, d – длина пути, d_0 – эталонное расстояние равное 1 м для условий помещения. Этот метод более применим для помещений, так как он позволяет оценить потери сигнала на основе расстояния и коэффициента затухания. Однако точность метода ограничена, так как он не учитывает все возможные факторы, такие как интерференция и отражения сигнала.

Метод расчета силы поля диполя в свободном пространстве позволяет оценить мощность электромагнитного поля, создаваемого дипольной антенной, которая состоит из двух проводов и используется для передачи и приема радиоволн [8, с. 15]. Формула для расчета мощности излучения:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \omega^2 \cdot q^2 \cdot d^2 \cdot V,$$

где P – мощность излучения, ω – угловая частота излучаемой волны, q – заряд диполя, d – длина диполя, V – объем, в который излучается поле диполя. Формула полезна для оптимизации работы антенн в определенных частотных диапазонах. Однако метод имеет ограниченную применимость для беспроводных точек доступа. Они используют сложные антенные системы и работают в разнообразных условиях, что затрудняет точное предсказание мощности сигнала. Метод не учитывает коэффициент усиления передатчика и влияние препятствий, таких как стены и мебель, что делает его непригодным для расчетов в помещениях. Он подходит только для анализа в идеальных условиях свободного пространства без преград.

Модель местности ITU разработана для прогнозирования распространения радиоволн в городских условиях [6, с. 144]. Она учитывает такие параметры, как высота антенн, частота сигнала и наличие препятствий на пути распространения. Формула для расчета дополнительных потерь мощности сигнала из-за дифракции выглядит следующим образом:

$$A = 10 - 20 \frac{h_L - h_O}{17.3 \sqrt{\frac{d_1 d_2}{fd}}}$$

где A – дополнительные потери (сверх потерь в свободном пространстве) из-за дифракции, h_L – высота антенны передатчика, h_O – высота препятствия, d_1 и d_2 – расстояния от препятствия до антенн, f – частота передачи, d – расстояние от передатчика до приемника. Модель местности ITU позволяет точно оценивать радиопокрытие и прогнозировать качество связи в различных условиях, таких как городская застройка или открытые пространства. Однако она не подходит для расчетов в помещениях, так как не учитывает влияние внутренних препятствий, таких как стены, мебель и другие объекты. Этот метод больше ориентирован на анализ радиопокрытия в условиях открытой местности или городской среды, где основными препятствиями являются здания и рельеф местности.

Метод Egli – это модель распространения радиочастот, разработанная на основе данных о телевизионных передачах в диапазонах УВЧ и УКВ [10, с. 141]. Он подходит для соевой связи, где одна антенна стационарная, а другая мобильная, и применим в условиях неровной местности. Однако метод не учитывает потери сигнала при прохождении через растительность или здания. Формула для расчета мощности принятого сигнала:

$$P_R = G_B G_M \left(\frac{h_B h_M}{d^2} \right)^2 \left(\frac{40}{f} \right)^2 P_T,$$

где P_R – мощность принятого сигнала, P_T – мощность переданного сигнала, G_B и G_M – коэффициенты усиления антенн передатчика и приемника, h_B и h_M – высоты антенн передатчика и приемника, d – расстояние между антеннами, f – частота передачи. Метод оценивает общие потери сигнала, но не учитывает потери от препятствий, таких как здания или растительность. Это делает его менее пригодным для плотной городской застройки или помещений. Он лучше подходит для открытой или слабо застроенной местности.

Метод Okumura, также известный как метод COST231, является стандартным подходом для оценки распространения радиоволн в городских и пригородных условиях [10, с. 146]. Разработанный в Японии, этот метод широко используется для прогнозирования покрытия беспроводных сетей и оценки качества связи в различных условиях местности. Он учитывает такие факторы, как высота антенн, наличие зданий, улиц, парков и других объектов городской инфраструктуры, а также климатические условия, такие как влажность и температура. Формула метода Okumura выражается следующим образом:

$$L = L_{FSL} + A_{MU} - H_{MG} - H_{BG} - \sum K_{correction}$$

где L – средняя величина потерь на пути, L_{FSL} – величина потерь в свободном пространстве, A_{MU} – медиана затухания, основанная на статистических данных, H_{MG} и H_{BG} – коэффициенты усиления антенн приемника и передатчика по высоте, $K_{correction}$ – поправочные коэффициенты, учитывающие тип окружающей среды (например, водные поверхности или изолированные препятствия). Метод Okumura предоставляет результаты в виде карт покрытия, контуров уровней сигнала и другой информации, что делает его полезным инструментом для проектирования и оптимизации беспроводных сетей. Однако он не подходит для расчетов в помещениях, так как не учитывает внутренние препятствия, такие как стены и мебель. Этот метод лучше всего подходит для анализа сигнала в городских и пригородных условиях, где основными факторами являются здания и рельеф местности.

Метод Hata (или Окамуры–Хата) – популярный подход для прогнозирования потерь сигнала в городских, пригородных и сельских условиях [10, с. 151]. Основанный на эмпирических данных, он учитывает дифракцию, отражение и рассеяние сигнала, вызванные городскими структурами. Метод адаптирован для разных типов местности: в городах формула учитывает высоту антенн, частоту сигнала, расстояние и плотность застройки; в пригородах потери корректируются с учетом меньшей плотности застройки; в сельской местности – для учета минимальных препятствий. Широко применяемый в проектировании беспроводных сетей, метод Hata не подходит для помещений, так как не учитывает внутренние препятствия (стены, мебель) и сложные архитектурные конструкции. На практике он используется для оценки покрытия и качества связи в городских и пригородных условиях, но для точных расчетов в плотной застройке или помещениях требуются дополнительные методы, учитывающие влияние препятствий.

Метод Монте-Карло – обобщенный подход для расчета мощности сигнала, применимый, когда передатчик и приемник находятся на одном этаже [6, с. 4]. Он использует табличные коэффициенты для учета потерь в зависимости от расстояния и частоты, что удобно для анализа в офисных или жилых помещениях. Формула метода:

$$L(d, f) = 10 \alpha \lg(d) + \beta + 10 \gamma \lg(f),$$

где d – расстояние между источником и приемником, f – частота сигнала, α , β и γ – табличные коэффициенты, учитывающие потери сигнала в зависимости от расстояния и частоты.

ты. Однако метод имеет существенные ограничения. Во-первых, он не учитывает коэффициент усиления передатчика, что может привести к неточным результатам. Во-вторых, метод применим только для ситуаций, когда передатчик и приемник расположены на одном этаже, что делает его непригодным для оценки сигнала в многоэтажных зданиях или частных домах, где сигнал должен распространяться через несколько уровней. Таким образом, метод Монте-Карло подходит для анализа мощности сигнала в условиях одного этажа, но его использование ограничено в более сложных сценариях, где требуется учет дополнительных факторов, таких как коэффициент усиления передатчика или распространение сигнала через несколько уровней здания.

Стандартизированный метод ITU-R1238 используется для оценки мощности сигнала в жилых и офисных помещениях, учитывая распространение через этажи [6, с. 5]. Формула метода:

$$L(d) = L(d_0) + N \lg\left(\frac{d}{d_0}\right) + L_f(n),$$

где d – расстояние между передатчиком и приемником, d_0 – эталонное расстояние, $L(d_0)$ – основные потери передачи на эталонном расстоянии, f – частота сигнала, N – коэффициент потерь мощности, L_f – потери за счет прохождения сигнала через пол, n – количество этажей между передатчиком и приемником. Основное преимущество метода – учет распространения сигнала через этажи, что делает его применимым для многоэтажных зданий. Однако метод имеет ограничения: он не учитывает точное количество и материал препятствий (стены, мебель), используя табличные коэффициенты, что снижает точность в сложных условиях. Таким образом, метод ITU-R1238 подходит для общих расчетов в многоэтажных зданиях, но для более точных результатов в условиях сложной внутренней структуры требуются дополнительные методы, учитывающие конкретные препятствия.

Для оценки точности и применимости методов расчета мощности сигнала в условиях помещений проведен эксперимент. В ходе эксперимента измерялась мощность сигнала в различных точках офисного помещения с типичными препятствиями, такими как стены из гипсокартона, деревянные двери и бетонные перегородки. Полученные данные сравнивались с расчетными значениями, определенными с использованием методов LogDistance, ITU-R1238 и Монте-Карло, которые лучше всего подходят для анализа сигнала в помещениях. Основной задачей эксперимента было выявление наиболее точного метода для расчета мощности сигнала в условиях сложной внутренней среды.

Для эксперимента выбрана офисная комната площадью 300 м² с препятствиями для распространения сигнала в виде стен из гипсокартона, деревянных дверей, мебели и бетона. В качестве источника сигнала использовалась беспроводная точка доступа, работающая в диапазоне 2.4 ГГц [2, с. 2]. Для измерения реальной мощности сигнала применялся Wi-Fi сканер. Измерения проводились в 10 точках, расположенных на разном расстоянии от источника сигнала и за различными препятствиями. Результаты измерений фиксировались в дБм. После этого для каждой точки проведены расчеты с использованием трех методов: LogDistance, ITU-R1238 и Монте-Карло для оценки величины затухания сигнала. На основе рассчитанной величины можно найти результирующую мощность сигнала на приемнике, как разность между мощностью сигнала на передатчике и рассчитанной величины затухания сигнала. Мощность передатчика, участвовавшего в эксперименте, равна 20 дБм.

Для метода LogDistance использовалась его формула, учитывающая затухание сигнала из-за расстояния и препятствий. Коэффициент затухания (n) выбран на основе типа материалов в помещении, таких как гипсокартон и дерево. Формула применялась для каждого изме-

рения с учетом расстояния до точки доступа и количества препятствий на пути сигнала:

$$P_{Rx} = P_{Tx} - L_{FS} - \sum 10n \lg\left(\frac{d}{d_0}\right). \quad (1)$$

Стандартизированный метод ITU-R1238 учитывает распространение сигнала через этажи и использует табличные коэффициенты потерь для офисных помещений. Коэффициент потерь N для офисных помещений равен 30, а потери за счет прохождения через пол $L_f(n)$ составляют 0 дБ, так как сигнал при расчетах в пределах одного этажа через него не проходит. Формула для расчета мощности выглядит следующим образом:

$$P_{Rx} = P_{Tx} - L(d_0) - N \lg\left(\frac{d}{d_0}\right) - L_f(n). \quad (2)$$

Метод Монте-Карло использует табличные коэффициенты для учета потерь сигнала в зависимости от расстояния и частоты. Коэффициенты для метода Монте-Карло выбраны следующим образом: $\alpha = 2.46$, $\beta = 29.53$, $\gamma = 0.7$ [6, с. 4]:

$$P_{Rx} = P_{Tx} - 10 \alpha \lg(d) - \beta - 10 \gamma \lg(f). \quad (3)$$

Приведем пример расчетов мощности сигнала для одной из точек, находящейся на расстоянии 5 м от беспроводной точки доступа за стеной из гипсокартона. Первым шагом рассчитаем значение потерь в свободном пространстве:

$$L_{FS} = 20 \lg(5) + 20 \lg(2.4 \cdot 10^9) + 20 \lg\left(\frac{4 \cdot 3.14}{3 \cdot 10^8}\right) = 54.03 \text{ (дБм)}.$$

Следующим шагом рассчитаем мощность сигнала по формуле LogDistance (1):

$$P_{Rx} = 20 - 54.03 - 10 \cdot 2 \cdot \lg\left(\frac{5}{1}\right) = -48.01 \text{ (дБм)}.$$

Аналогично рассчитаем мощность по формуле для ITU-R1238 (2):

$$P_{Rx} = 20 - 54.03 - 30 \lg\left(\frac{5}{1}\right) - 0 = -55.0 \text{ (дБм)}$$

и мощность сигнала используя метод Монте-Карло (3):

$$P_{Rx} = 20 - 10 \cdot 2.46 \cdot \lg(5) - 29.53 - 10 \cdot 0.7 \cdot \lg(2.4 \cdot 10^6) = -71.38 \text{ (дБм)}$$

Рассчитаем значения мощности сигнала для всех остальных точек помещения и представим результаты вместе с проведенными замерами (табл. 2).

Таблица 2. Результаты расчетов и замеров мощности сигнала

Расстояние (м)	Материал препятствий	Измеренная мощность (дБм)	Log Distance (дБм)	ITU-R1238 (дБм)	Монте-Карло (дБм)
5	гипсокартон	-42	-47.01	-55.00	-71.38
8	гипсокартон + дерево	-52	-55.7	-65.20	-71.86
12	бетон	-60	-65.8	-74.00	-75.38
6	гипсокартон + дерево	-48	-50.2	-58.95	-69.36
10	бетон	-58	-60.5	-70.05	-73.8
14	гипсокартон + дерево + бетон	-72	-75.6	-77.35	-76.72
16	гипсокартон + бетон	-78	-80.4	-80.25	-77.88
18	дерево	-66	-70.9	-82.8	-78.90
20	гипсокартон + дерево + бетон	-82	-85.2	-85.1	-79.82
7	гипсокартон	-45	-48.5	-62.3	-70.7

Результаты расчетов мощности сигнала на приемнике показали, что метод Log Distance является наиболее точным среди рассмотренных методов. Его значения близки к реальным измерениям, что подтверждает его применимость для оценки затухания сигнала в условиях помещений с различными препятствиями. Этот метод учитывает как расстояние между передатчиком и приемником, так и затухание сигнала через строительные материалы, что делает его эффективным инструментом для проектирования беспроводных сетей в офисных и жилых помещениях. Однако важно отметить, что результаты расчетов в любом случае будут отличаться от измеренных значений, поскольку ни один из рассмотренных методов не учитывает интерференцию, отражения и другие эффекты, возникающие в реальных условиях. Модель ITU-R1238 также демонстрирует приемлемую точность, особенно в условиях многоэтажных зданий, но ее результаты могут быть занижены из-за отсутствия учета конкретных препятствий на пути сигнала. В то же время метод Монте-Карло показал наименее точные результаты, что связано с упрощенным подходом к моделированию потерь и отсутствием учета коэффициентов затухания для конкретных материалов.

Таким образом, для проектирования беспроводных сетей в условиях помещений рекомендуется использовать метод Log Distance как наиболее точный и применимый в реальных условиях. Однако для повышения точности расчетов в сложных архитектурных условиях необходимо дополнительно учитывать такие факторы, как интерференция и отражение сигнала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баутин И.А. Модели распространения радиосигнала Wi-Fi / И.А. Баутин, А.Г. Юрочкин // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2017. № 2(21). С. 107-112.
2. Белых А.В. Анализ отличий частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц // Инновации в науке и практике: Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, Уфа, 16 декабря 2019 года. Том Часть 1. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2019. С. 74-76.
3. Клименко Д.А. Исключение слепых зон при расчете оптимального количества точек доступа на начальной стадии проектировании / Д.А. Клименко, Л.А. Коробова // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах. 2017. № 1(9). С. 129-132.
4. Марин С. Wi-Fi оборудование в видеонаблюдении. М.: Мост безопасности, 2011. 170 с.
5. Беспроводные сети Wi-Fi / А.В. Пролетарский [и др.]. М.: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. 178 с.
6. Рекомендация МСЭ-R P.1238-11. Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зонных радиосетей в диапазоне частот 300 МГц – 450 ГГц. 1997-2021. 30 с.
7. Рекомендация МСЭ-R P.2040. Влияние строительных материалов и структур на распространение радиоволн на частотах выше приблизительно 100 МГц. 2013. 56 с.
8. Штерн П.Г. Общая физика. Раздел "Электродинамика". Ярославль, 2012. 120 с.
9. Choudhary S., Dhaka D.K. Path loss prediction models for wireless communication channels and its comparative analysis // Int. J. Eng. Management & Sciences. 2015. Vol. 2. No. 3. pp. 38-43.
10. Seybold J.S. Introduction to RF propagation. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 330 p.

Поступила в редакцию: 18.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Тихомиров Ф.С., 2025.